

Guide des pratiques exemplaires sur les métadonnées de Dataverse Nord

Ce guide est produit par le sous-groupe sur les métadonnées du groupe de travail Dataverse Nord avec la permission de l'université Harvard pour l'utilisation des définitions et de la Texas Digital Library pour le graphisme

Alexandra Cooper (Queen's University)
Martine Gagnon (Université Laval)
Amber Leahey (Scholars Portal)
Ève Paquette-Bigras (Université de Montréal)
Laure Perrier (University of Toronto)
Michael Steeleworthy (Wilfred Laurier University)
Sally Taylor (University of British Columbia)

AVRIL 2019

Réseau Portage
Association des bibliothèques de recherche du Canada
portage@carl-abrc.ca

www.carl-abrc.ca

portage
SERVICES PARTAGÉS POUR LES DONNÉES DE RECHERCHE
SHARED STEWARDSHIP OF RESEARCH DATA

CARL ABRC
CANADIAN ASSOCIATION OF RESEARCH LIBRARIES
ASSOCIATION DES BIBLIOTHÈQUES DE RECHERCHE DU CANADA

Table des matières

Résumé exécutif	2
Pratiques exemplaires sur les métadonnées	3
Autre identifiant	3
Auteur.....	4
Personne-ressource	4
Description	4
Mot clé.....	5
Classification par sujet.....	6
Publications connexes	6
Producteur.....	7
Contributeur.....	8
Renseignements sur les subventions	8
Distributeur	8
Période de couverture	9
Date de collecte	10
Séries	10
Logiciel.....	11
Matériel et ensembles de données connexes	11
Sources des données	12

Résumé exécutif

Un des avantages de Dataverse est son jeu de métadonnées expansif pour la description des données de recherche à l'échelle du projet et des ensembles de données. Les métadonnées dans Dataverse se basent sur des normes existantes et couramment utilisées, supportant ainsi l'interopérabilité et la compréhension interdisciplinaire. Jumelant les normes Dublin Core (DC) et Data Documentation Initiative (DDI), Dataverse offre un jeu de métadonnées bien adapté aux sciences sociales, comportementales, économiques et médicales. Ce jeu peut également être adapté pour décrire les humanités, les sciences pures et appliquées et les sciences environnementales, domaines pour lesquels Dataverse supporte les schémas de métadonnées qui leur sont propres. Cette flexibilité peut rendre la gestion des métadonnées dans Dataverse quelque peu complexe, particulièrement pour les novices de Dataverse, de la gestion des métadonnées ou de la gestion des données de recherche (GDR). Ceux-ci peuvent ne pas savoir quels champs utiliser ou comment bien les interpréter. Ainsi, l'objectif du présent guide est d'expliquer les bases de la soumission et de la description des ensembles de données dans Dataverse aux usagers novices et experts.

La première version du guide propose des conseils généraux pour la section des métadonnées de citation de Dataverse v4.x. L'objectif du guide est :

- de définir les concepts et de les clarifier, le cas échéant;
- de distinguer les champs requis, recommandés et optionnels (les champs requis et certains champs recommandés ont été choisis selon les exigences système de Dataverse et de la norme de métadonnées DataCite);
- Veuillez noter que les champs requis et certains champs recommandés ont été choisis selon les exigences système de Dataverse et la norme de métadonnées DataCite.); et
- d'illustrer l'utilisation de chaque champ avec un exemple (l'ensemble de données échantillon se trouve sur Dataverse à l'adresse suivante : <<https://doi.org/10.5072/FK2/TOXB6Q>>).

Les prochaines versions du guide fourniront des conseils et des liens vers des ensembles de données réels pour des schémas de métadonnées d'autres domaines supportés par Dataverse : sciences sociales, spatiales, sciences de la vie et astronomie et astrophysique.

Des questions? Consultez la liste de la personne à contacter dans votre établissement. <https://portagenetwork.ca/planning-managing-data/contacts-at-your-organization/>

Pratiques exemplaires sur les métadonnées

Champ	Définition et conseils	Requis/ Recommandé/ Optionnel	Exemple
Titre	Titre complet de l'ensemble de données.	requis	Utilisation des médias sociaux chez les adolescents, 2015 [Canada]
Sous-titre	Un titre secondaire sélectionné pour préciser ou limiter la portée du titre principal. <i>Conseil : le sous-titre n'est pas compris dans la citation générée. Ajouter le sous-titre au titre pour l'inclure dans la citation.</i>	recommandé (le cas échéant)	Sondage principal
Autre titre	Un titre généralement utilisé pour référer à l'œuvre ou une abréviation du titre. <i>Conseil : acronyme ou version courte du titre complet.</i>	optionnel	Sondage sur les médias sociaux chez les adolescents
Autre URL	Une adresse URL où l'ensemble de données peut être consulté, par exemple un site web personnel ou de projet.	optionnel	http://mediassociauxadolescents.org
Autre identifiant	Les métadonnées de cette section réfèrent à l'identifiant unique donné à l'ensemble de données, par exemple par le producteur ou par un autre dépôt de données.		
Agence	Nom de l'agence qui a généré l'identifiant.	optionnel	Projet sur le développement des communications chez les jeunes, Département d'éducation, Université Queen's
Identifiant	Autre identifiant correspondant à cet ensemble de données.	optionnel	2202

Auteur	Les métadonnées de cette section réfèrent aux personnes, entités ou agences responsables de la création de l'œuvre.		
Nom	Le nom de famille de l'auteur, son prénom ou le nom de l'organisation responsable de l'ensemble de données.	requis	Dupuis, Jeanne
Affiliation	L'organisation à laquelle l'auteur est affilié.	recommandé	Université Queen's
Code d'identifiant	Nom de l'organisme responsable de la convention d'identification (ORCID, ISNI). <i>Conseil : ORCID est un code alphanumérique non exclusives pour identifier les auteurs scientifiques et universitaires ainsi que les contributeurs.</i>	recommandé	ORCID
Identifiant	Identifiant unique pour chaque auteur ou organisme, en fonction de diverses conventions.	recommandé	111111
Personne-ressource	Les métadonnées de cette section réfèrent à la ou les personnes-ressources pour l'ensemble de données.		
Nom	Le nom de famille de la personne-ressource, son prénom ou le nom de l'organisation.	requis	Dupuis, Jeanne
Affiliation	L'organisation à laquelle la personne-ressource est affiliée.	requis	Université Queen's
Courriel	La ou les adresses courriel de la ou les personnes-ressources pour l'ensemble de données. Information non publiée. <i>Conseil : peut être un courriel institutionnel.</i>	requis	jdupuis@courriel.com
Description	Les métadonnées de cette section réfèrent au sommaire décrivant l'objectif, la nature et la portée de l'ensemble de données.		
Texte	Un sommaire décrivant l'objectif, la nature et la portée de l'ensemble de données.	requis	Le sondage sur l'utilisation des médias sociaux par les adolescents a été mené par le Projet sur le développement des communications chez les jeunes pour comprendre les comportements des jeunes Canadiens en matière de communication sur les réseaux sociaux.

			Le sondage a recueilli les réponses des jeunes Canadiens ayant répondu à un questionnaire en ligne sur l'utilisation des réseaux sociaux y compris la plateforme, la fréquence d'utilisation, le type d'activités et l'endroit d'utilisation. Les données démographiques et les caractéristiques du ménage des répondants complètent le tout.
Date	Dans l'éventualité où un ensemble de données est assorti de plus d'une description (par exemple, une fournie par le producteur de données et une autre par le dépôt de données), la date d'attribution est utilisée pour distinguer les deux descriptions. La date est conforme à la norme ISO AAAA-MM-JJ.	optionnel	2018-01-18
Sujet	Catégories (sujets) propres au domaine et pertinentes pour l'ensemble de données.	requis	Sciences sociales
Mot clé	Les métadonnées de cette section réfèrent aux mots clés utilisés pour décrire des aspects importants de l'ensemble de données.		
Terme	Termes clés qui décrivent des aspects importants de l'ensemble de données. Peut être utilisé pour bâtir un index de termes ou aux fins de classification et de repérage. Un vocabulaire contrôlé peut être utilisé.	recommandé	Média social; Communication
Vocabulaire	Déclaration du vocabulaire contrôlé utilisé, p. ex. LCSH, RVM, MeSH ou autre. <i>Conseil : un vocabulaire contrôlé est une liste terminologique normalisée pour la description de l'information (p. ex. LCSH signifie Library of Congress Subject Heading, RVM signifie Répertoire des vedettes-</i>	optionnel	Thésaurus des sujets de base du Gouvernement du Canada

	<i>matières, MeSH signifie Medical Subject Heading).</i>		
URL du vocabulaire	L'adresse URL du vocabulaire contrôlé pointe vers la description du vocabulaire sur le web, si pertinent. Entrer une URL absolue où se trouve le site web du vocabulaire, par exemple http://www.moi.org .	optionnel	http://canada.multites.net/tsb/index.htm
Classification par sujet	Les métadonnées de cette section réfèrent aux champs de classification indiquant les domaines et sujets importants que couvrent les données.		
Terme	Domaine ou sujet pertinent pour l'ensemble de données.	optionnel	Société et culture
Vocabulaire	Déclaration du vocabulaire contrôlé utilisé, p. ex. LCSH, RVM, MeSH, etc. <i>Conseil : un vocabulaire contrôlé est une liste terminologique normalisée pour la description de l'information (p. ex. LCSH signifie Library of Congress Subject Heading, RVM signifie Répertoire des vedettes-matières, MeSH signifie Medical Subject Heading).</i>	optionnel	Thésaurus des sujets de base du Gouvernement du Canada
URL du vocabulaire	Déclaration de l'URL où est hébergé le vocabulaire contrôlé.	optionnel	http://canada.multites.net/tsb/index.htm
Publications connexes	Les métadonnées de cette section réfèrent aux publications utilisant les données provenant de cet ensemble de données.		
Citation	Autre identifiant correspondant à cet ensemble de données. <i>Conseil : la citation bibliographique complète de toute publication connexe.</i>	recommandé (le cas échéant)	Dupuis, Jeanne. (2017). L'utilisation des médias sociaux par les jeunes : analyse des comportements communicationnels déclarés. <i>Journal of Social Media Use</i> . Vol 1. n°. 1, 2017. doi:10.0000/SP/TEST
Type d'identifiant	Le type d'identifiant utilisé pour la publication (p. ex. Digital Object Identifier (DOI), pseudonyme, ISBN).	optionnel	doi

	<i>Conseil : les DOI et les pseudonymes sont des identifiants persistants utilisés pour identifier des objets numériques uniques.</i>		
Numéro d'identifiant	L'identifiant pour le type d'identifiant choisi.	optionnel	doi:10.0000/SP/TEST
URL	Lien vers la page de publication (p. ex. page de l'article, page archivée ou autre).	optionnel	http://openjournalarticle.org/2202-1
Notes	Renseignements supplémentaires importants concernant l'ensemble de données.	optionnel	Le sondage a été mené en ligne. Le mode d'entrevue influe sur les résultats; ainsi, il n'est pas recommandé de comparer les résultats de l'étude avec ceux d'autres études qui ont eu recours à des entrevues par téléphone.
Langue	Langue de l'ensemble de données.	optionnel	Français-Canada
Producteur	Les métadonnées de cette section réfèrent à la personne ou à l'organisation ayant la responsabilité financière ou administrative de l'ensemble de données.		
Nom	Nom du producteur	requis	Projet sur le développement des communications chez les jeunes
Affiliation	L'organisation à laquelle le producteur est affilié.	recommandé	Université Queen's
Abréviation	L'abréviation sous laquelle le producteur est généralement connu (p. ex. IQSS, ICPSR).	optionnel	PDCJ
URL	L'URL du producteur pointe vers la présence web du producteur, si pertinent. Entrer une URL absolue où se trouve le site web du producteur, par exemple http://www.moi.org .	optionnel	http://mediassociauxadolescents.org
URL du logo	L'URL du logo du producteur, qui pointe vers l'image disponible en ligne du logo du producteur. Entrer une URL absolue où se trouve le logo du producteur, par exemple http://www.moi.org/logo.gif .	optionnel	http://mediassociauxadolescents.org/image.png

Date de production	Date à laquelle la collecte de données et la production du matériel ont eu lieu (et non distribué, publié ou archivé). <i>Conseil : la date où l'ensemble de données a été finalisé et rendu disponible aux fins d'analyse ou de distribution.</i>	recommandé	2016-01-11
Lieu de production	Le lieu où la collecte de données et la production du matériel ont eu lieu.	recommandé	Kingston, Ontario, Canada
Contributeur	Les métadonnées de cette section réfèrent à l'organisation ou à la personne responsable de la collecte, de la gestion ou de toute contribution au développement de la ressource.		
Type	Le type de contribution à la ressource.	recommandé	Chercheur
Nom	Le nom de famille du contributeur, son prénom ou le nom de l'organisation.	recommandé	Dupuis, Jeanne
Renseignements sur les subventions	Les métadonnées de cette section réfèrent aux subventions de recherche.		
Agence subventionnaire	Agence de numéro de subvention	recommandé (le cas échéant)	Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH)
Numéro de subvention	Le numéro de subvention ou de contrat ayant commandité les travaux.	recommandé (le cas échéant)	CCB123456
Distributeur	Les métadonnées de cette section réfèrent à l'organisation désignée par l'auteur ou le producteur pour générer des copies des travaux, y compris les éditions et les révisions.		
Nom	Nom du distributeur	recommandé	Services de données
Affiliation	L'organisation à laquelle la personne-ressource chez le distributeur est affiliée.	recommandé	Bibliothèques de l'Université Queen's
Abréviation	L'abréviation sous laquelle le distributeur est généralement connu (p. ex. IQSS, ICPSR).	optionnel	BUQ
URL	L'URL du distributeur pointe vers la présence web du distributeur, si pertinent. Entrer une URL absolue où se trouve le site web du distributeur, par exemple http://www.moi.org .	optionnel	http://library.queensu.ca/data/services

URL du logo	L'URL du logo du distributeur, qui pointe vers l'image disponible en ligne du logo du distributeur. Entrer une URL absolue où se trouve le logo du distributeur, par exemple http://www.moi.org/logo.gif .	optionnel	http://www.queensu.ca/encyclopedia/sites/webpublish.queensu.ca.gencwww/files/images/1/logo/QueensLogo_colour.png
Date de distribution	Date à laquelle l'œuvre a été rendue disponible pour distribution/présentation. <i>Conseil : ce champ peut contenir la même information que la date de dépôt. Remplir ce champ si les données ont déjà été distribuées.</i>	optionnel	2018-01-22
Déposant	La personne (nom de famille, prénom) ou le nom de l'organisation qui dépose l'ensemble de données dans le dépôt. <i>Conseil : le nom de la personne/de l'établissement qui a fourni le ou les ensembles de données à l'archive (c.-à-d. pas nécessairement la personne qui a effectué le dépôt dans Dataverse).</i>	recommandé	Dupuis, Jeanne
Date de dépôt	Date à laquelle l'ensemble de données a été déposé dans le dépôt. <i>Conseil : la date indiquée par défaut est celle de la date du dépôt dans Dataverse. Vous pouvez modifier la date pour indiquer quand les données ont été reçues d'un service de dépôt externe ou d'un service d'intendance.</i>	recommandé	2018-01-15
Période de couverture	Les métadonnées de cette section réfèrent à la période couvrant les données. Ce champ réfère à la période de couverture des données et non aux dates où ont eu lieu la collecte, le codage ou l'assimilation des données. Également appelé plage.		
Début	La date de début réfère à la période de couverture des données et non aux dates où ont eu lieu la collecte, le codage ou l'assimilation des données.	recommandé	2015-03-20

Fin	La date de début réfère à la période de couverture des données et non aux dates où ont eu lieu la collecte, le codage ou l'assimilation des données.	recommandé	2015-06-21
Date de collecte	Les métadonnées de cette section réfèrent aux dates de collecte des données.		
Début	Date du début de la collecte des données.	recommandé	2015-03-20
Fin	Date de fin de la collecte des données.	recommandé	2015-06-21
Type de données	Le type de données comprises dans le fichier : données de sondage, données de recensement/d'inventaire, données agrégées, données cliniques, données d'évènement/de transaction, code source d'un programme, texte lisible par machine, données de dossiers administratifs, données expérimentales, test psychologique, données textuelles, textes encodés, documents encodés, journaux budget-temps, données/notations d'observation, données transformées ou autre.	recommandé	Données de sondage
Séries	Les métadonnées de cette section réfèrent à l'information sur les séries de l'ensemble de données.		
Nom	Nom de la série de l'ensemble de données à laquelle il appartient.	recommandé (le cas échéant)	Utilisation des médias sociaux chez les adolescents
Information	Historique de la série et résumé des caractéristiques qui s'appliquent à l'ensemble de la série.	recommandé (le cas échéant)	Constitué en 2005, le Projet sur le développement des communications chez les jeunes a pour objectif de recueillir des données sur le développement des jeunes et l'utilisation des réseaux sociaux au moyen d'une série de sondages indépendants, annuels et transversaux appelés Utilisation des médias sociaux chez les adolescents. Les objectifs généraux du programme sont de recueillir des données sur les jeunes et

			les tendances en matière de réseaux sociaux afin de suivre les changements ainsi que le bien-être des jeunes au Canada pour ainsi proposer de l'information relativement à des enjeux de politique sociale.
Logiciel	Les métadonnées de cette section réfèrent à l'information concernant les logiciels utilisés pour générer l'ensemble de données.		
Nom	Nom du logiciel utilisé pour générer l'ensemble de données. <i>Conseil : utile pour les logiciels et instruments spécialisés.</i>	optionnel	SPSS
Version	Version du logiciel utilisé pour générer l'ensemble de données.	optionnel	24
Matériel et ensembles de données connexes	Les métadonnées de cette section réfèrent à tout autre publication ou ensemble de données connexes.		
Matériel connexe	Tout matériel relié à l'ensemble de données.	optionnel	Tendances sur les réseaux sociaux et les jeunes : 2015, rapport [Canada]. YCDP, Université Queen's, 2016. Accès URL : http://dataverse.scholarsportal.info/queensu/2016report.pdf
Ensembles de données connexes	Tout ensemble de données relié à cet ensemble de données, par exemple des études antérieures sur le sujet.	optionnel	Utilisation des médias sociaux chez les adolescents, 2010 [Canada]. YCDP, Université Queen's, 2011. DOI. Accès URL : http://dataverse.scholarsportal.info/queensu/2010data.xhtml
Autres références	Toute référence expliquant le contexte ou appuyant le matériel contenu dans l'ensemble de données.	optionnel	Utilisation des médias sociaux chez les adolescents : Questionnaire du sondage, 2015 [Canada]. YCDP, Université Queen's, 2016. DOI. Accès URL :

			http://dataverse.scholarsportal.info/questionnaire/2016questionnaire.pdf
Sources des données	Les métadonnées de cette section réfèrent aux données provenant d'autres sources (p. ex. publications ou fichiers de données lisibles par machine)		
Sources des données	Liste de livres, articles, séries ou fichiers de données lisibles par machine servant de source aux données recueillies.	optionnel	Statistique Canada. Enquête nationale auprès des ménages, 2011 : Revenu médian du ménage par secteur de recensement, région métropolitaine de recensement. ENM 2011, Statistique Canada. Accès URL : https://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F
Origine des sources	Pour le matériel historique, préciser ici l'information concernant l'origine des sources et les règles suivies pour établir les sources.	optionnel	Enquête nationale auprès des ménages, 2011. http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5178
Caractéristiques des sources notées	Évaluation des caractéristiques et du matériel source. <i>Conseil : décrire des aspects remarquables des données recueillies.</i>	optionnel	
Documentation et accès aux sources	Niveau de documentation des sources d'origine. <i>Conseil : peut être utilisé pour expliquer toute restriction ou accès à la documentation des données sources.</i>	optionnel	Ouvert